

Uniwersytet Warszawski
Wydział Biologii

Amelia Oliwia Ciemniowska
Nr albumu: 452052

Opracowanie szczepionki
grzybowo-bakteryjnej mającej
na celu promocję wzrostu kapusty
Brassica rapa subsp. *pekinensis*
(Lour.) Hanelt

Praca licencjacka na kierunku Biotechnologia

Praca wykonana pod kierunkiem
Doktor habilitowanej Julii Pawłowskiej
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa, lipiec 2025

Streszczenie

Celem tej pracy było stworzenie konsorcjum grzybowo-bakteryjnego promującego wzrost kapusty pekińskiej *Brassica rapa* subsp. *pekinensis* (Lour.) Hanelt, która jest ważną rośliną uprawną. W przeciwieństwie do większości roślin, rodzina *Brassicaceae* nie wchodzi w związki mykoryzowe, więc nieskuteczne są w jej przypadku szeroko stosowane inokulaty grzybowe działające w oparciu o mykoryzę arbuskularną. Ta praca skupia się na wykorzystaniu grzyba *Entomortierella ferrotolerans* i wybraniu jednej z bakterii promujących wzrost roślin, do stworzenia korzystnego dla kapusty inokulatu doglebowego.

w testach na szalkach sprawdzono kompatybilność *Entomortierella ferrotolerans* z trzema szczepami bakterii: *Bacillus* sp. ANT_WA51, *Pseudomonas* sp. ANT_H12B, *Serratia plymuthica* EEPC5. Wykazano, że jedynym szczepem niehamującym wzrostu grzyba jest *Pseudomonas* sp. ANT_H12B, więc wykorzystano go do testów w płynie i ustalono, że przy inokulum około 10g grzybni i 10-100 μ l nocnej hodowli bakteryjnej, oba organizmy wzrastają.

Założono hodowlę doniczkową kapusty w trzech wariantach: nasiona zainokulowane *E. ferrotolerans*, nasiona zainokulowane *E. ferrotolerans* i *Pseudomonas* sp. ANT_H12B oraz wariant kontrolny, bez dodatku mikroorganizmów. Kapusta wzrastała przez pięć tygodni, a następnie sprawdzono różnice pomiędzy wariantami w wybranych parametrach.

Większość wyników okazała się nieistotna statystycznie. W wariantcie *Pseudomonas* sp. ANT_H12B + *Entomortierella ferrotolerans* liście były krótsze niż w próbie kontrolnej, a czas kielkowania dłuższy, co jest wynikiem odwrotnym do zamierzonego. Z drugiej strony, pomiary spektrofotometryczne związane z zawartością chlorofilu wykazały wyższe parametry NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) i G (Greenness index) w pierwszej parze liści w wariantcie zainokulowanym grzybem i bakterią oraz wyższy parametr CCI (Chlorophyll content index) w drugiej parze liści w wariantcie zainokulowanym grzybem, co wskazuje na wyższy dobrostan kapusty.

Podsumowując, w celu uzyskania wiążących rezultatów badania należałoby wykonać je ponownie na większej liczbie powtórzeń przy lepiej dopracowanych proporcjach konsorcjum.

Abstract

The aim of this thesis was to develop a fungal-bacterial consortium promoting the growth of Chinese cabbage (*Brassica rapa* subsp. *pekinensis*), a crop of major agricultural and dietary importance. Unlike many plant families, Brassicaceae do not form arbuscular mycorrhizal associations, which limits the use of conventional fungal inoculants. This study focused on the possibility of using *Entomortierella ferrotolerans* fungi in association with plant growth promoting bacteria to create a non-mycorrhizal soil inoculant improving the growth of cabbage.

Compatibility assays on agar plates tested interactions between *Entomortierella ferrotolerans* and three bacterial strains: *Bacillus* sp. ANT_WA51, *Pseudomonas* sp. ANT_H12B and *Serratia plymuthica* EEPC5. Among them, only *Pseudomonas* strain did not inhibit fungal growth and was selected for further experiments.

The consortium was tested in liquid cultures. Inoculating around 10g of mycelium and 10-100 μ l of bacterial overnight culture allowed both organisms to grow.

Greenhouse tests of Chinese cabbage were established in three variants: seeds inoculated with *E. ferrotolerans*, seeds inoculated with *E. ferrotolerans* and *Pseudomonas* sp. ANT_H12B, and control without microorganisms. Plants were grown for five weeks. Growth parameters were measured and compared between variants.

Most results were not statistically significant. In the variant inoculated with *Pseudomonas* sp. ANT_H12B and *Entomortierella ferrotolerans* the leaves were shorter than in the control variant, and the germination time was longer. Results were opposite to the intended growth promotion. However, spectrophotometric measurements showed higher NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) and G (Greenness index) values in the first leaf pair in variant inoculated with bacteria and fungi compared with control variant, as well as a higher CCI (Chlorophyll content index) parameter in the second leaf pair in the fungus-inoculated variant, indicating an improved physiological status of the cabbage.

Taking everything into account, the experiment should be repeated on a larger scale with better adjusted consortium proportions to confirm observed tendencies.

Słowa kluczowe

Entomortierella ferrotolerans, *Pseudomonas* sp. ANT_H12B, *Brassica rapa* subsp. *pekinensis* (Lour.) Hanelt, promocja wzrostu roślin, bakterie, grzyby, konsorcjum

Keywords

Entomortierella ferrotolerans, *Pseudomonas* sp. ANT_H12B, *Brassica rapa* subsp. *pekinensis* (Lour.) Hanelt, plant growth promotion, fungi, bacteria, consortium

Title

Development of a fungal-bacterial consortium to promote the growth of Chinese Cabbage (*Brassica rapa* subsp. *pekinensis* (Lour.) Hanelt)

Podziękowania

Chciałabym bardzo podziękować mojej promotorce, dr hab. Julii Pawłowskiej za wsparcie okazane podczas pisania tej pracy, spokój w chwilach trwogi, pozytywną energię i bardzo trafne komentarze.

Dziękuję całemu labowi mykologicznemu za pomoc w odnalezieniu się w tutejszej rzeczywistości, odpowiedzi na głupie pytania i za rozszerzające horyzonty konwersacje, o tematach, które pewnie nigdy nie przeszłyby mi przez myśl, gdyby nie Wy.

Dziękuję rodzicom, za niekończące się pokłady wiary we mnie.

I przyjaciołom, Martynie, Alkowi i Ani za stałą obecność. *Górom* za ogromną ilość pokrzepiających spotkań i niezapomnianych wyjazdów. I *Warchlakom* w składzie rozszerzonym, za motywację.

Spis treści

1	Wstęp	8
1.1	Kapusta pekińska <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>pekinensis</i> (Lour.) Hanelt	8
1.2	Metody oceniania stanu roślin	8
1.3	Nawozy i ich wpływ na środowisko	9
1.4	Biopreparaty	9
1.5	Bakterie stosowane w promocji wzrostu roślin	10
1.6	Grzyby stosowane w promocji wzrostu roślin	10
1.7	Konsorcja grzybowo-bakteryjne	11
2	Cel pracy	12
3	Materiały i metody	13
3.1	Użyte szczepy mikroorganizmów	13
3.2	Testy kompatybilności na szalkach	13
3.3	Testy wzrostowe w podłożu płynnym	14
3.3.1	Wariant B	15
3.3.2	Wariant C	15
3.3.3	Wariant D	16
3.3.4	Wariant E	16
3.4	Badanie wzrostu kapusty pekińskiej <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>pekinensis</i> (Lour.) Hanelt	16
3.4.1	Hodowla <i>E. ferrotolerans</i>	16
3.4.2	Wymycie zarodników	16
3.4.3	Zaprawianie nasion	16
3.4.4	Warianty eksperymentu	16
3.4.5	Przygotowanie hodowli doniczkowej	17
3.4.6	Hodowla <i>Pseudomonas</i> sp. ANT_H12B	17
3.4.7	Prowadzenie hodowli doniczkowej	17
3.4.8	Przygotowanie do pomiarów	17
3.4.9	Pomiary	18
3.4.10	Analiza wyników wpływu na wzrost kapusty	19
4	Wyniki	20
4.1	Testy kompatybilności na szalkach	20
4.2	Testy wzrostowe w podłożu płynnym	20
4.2.1	Wariant B	20
4.2.2	Wariant C	21
4.2.3	Wariant D	22
4.2.4	Wariant E	23
4.3	Badanie wzrostu i dobrostanu kapusty pekińskiej <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>pe-</i> <i>kinensis</i> (Lour.) Hanelt.	24
4.3.1	Szybkość kiełkowania	24
4.3.2	Długość korzeni, pędów i liści	25
4.3.3	Sucha masa korzeni, pędów i liści	27
4.3.4	Liczba liści	29
4.3.5	Pomiary chlorofili i karotenoidów	30

5	Diskusja	34
6	Bibliografia	36

1 Wstęp

1.1 Kapusta pekińska *Brassica rapa* subsp. *pekinensis* (Lour.) Hanelt

Kapusta pekińska (*Brassica rapa* subsp. *pekinensis* (Lour.) Hanelt) jest podgatunkiem kapusty właściwej z rodziny kapustowatych (Brassicaceae; Catalogue of Life; data dostępu 29.07.2025). Roślina ta po raz pierwszy została formalnie opisana już w roku 1790 przez Joao de Loureiro jako *Sinapis pekinensis* Lour. (Loureiro 1790). Dopiero w roku 1987, wskutek rewizji taksonomicznej przeprowadzonej przez Petera Hanelta, gatunek przeniesiono do rodzaju *Brassica* (kapusta) w randze podgatunku kapusty właściwej, jako *Brassica rapa* subsp. *pekinensis* (Lour.) Hanelt (1987).

Kapusta pekińska pochodzi z Chin (Li 1981) i, w świetle wyników badań archeologicznych, była tam uprawiana już 6000 lat temu (Liu, 1985). Uprawy te zostały w pełni udomowione około 500 lat temu, kiedy zaczęto intensywnie selekcjonować odmiany pod kątem pożądanych cech (Cheng i współpracownicy 2016). Obecnie kapusta pekińska jest uprawiana na całym świecie. w samej Azji roczna produkcja wynosi ponad 50 megaton, co stanowi około 70% światowego rynku (FAO, 2016).

Kapusta pekińska stanowi ważne źródło zarówno makroelementów, jak i mikroelementów w diecie dużej części populacji. Jest też stosowana jako pożywienie dla zwierząt hodowlanych jako źródło witamin A, C i E, jak i innych mikroelementów (Choudhary i współpracownicy 2024). Produkuje się z niej również fermentowane produkty regionalne, takie jak kapusta kiszona w Polsce czy kimchi w Korei.

w związku z jej powszechnością i dużą skalą uprawy na świecie, warto badać różne sposoby optymalizacji jej wzrostu i ochrony przed patogenami, w celu zmniejszenia zastosowania nawozów oraz ograniczenia stosowania pestycydów, mających negatywny wpływ na środowisko (Zhang i współpracownicy 2024).

1.2 Metody oceniania stanu roślin

Przyjmuje się, że do wzrostu roślin niezbędne jest 14 pierwiastków: tlen, węgiel i wodór, pozyskiwane z wody i powietrza; makroelementy, czyli azot, potas, fosfor, wapń, magnez i siarka; oraz mikroelementy, takie jak żelazo, cynk, mangan, miedź, bor, chlor, molibden i nikiel. (Grusak 2001).

Niedobory pierwiastków mogą powodować charakterystyczne zmiany. Azot jest mobilnym pierwiastkiem, więc jeśli nie ma go wystarczająco, jest przenoszony do rozwijających się, młodych liści, a te stare żółkną i zamierają. Niedobór fosforu powoduje ograniczenie wzrostu roślin, jak i ciemnienie liści w wyniku nagromadzenia cukrów, które powoduje wzmożoną syntezę antocyjanów, również zaczynając od starszych liści. Zbyt mała ilość potasu może charakteryzować się białymi plamkami, nekrozami, chlorozami albo słabymi pędami i podatnością na choroby bakteryjne i grzybicze oraz inwazje insektów (Tisdale i współpracownicy 1975).

Specyficzne objawy pojawiają się dopiero przy bardzo dużych niedoborach. Zazwyczaj rośliny, w obliczu ograniczenia przez któryś z elementów, wzrastają wolniej (Tisdale i współpracownicy 1975). Można porównywać wzrost roślin pomiędzy wariantami przez sprawdzenie liczby liści, mierzenie długości korzeni, pędów czy liści, ważenie nadziemnej części

rośliny albo ważenie suchej masy (Vandepol i współpracownicy 2022; Zhang i współpracownicy 2024). Analizy gleby oraz roślin są najlepszym narzędziem do identyfikacji ukrytego głodu, aby upewnić się, że niedobory nie są czynnikiem limitującym wzrost (Tisdale i współpracownicy 1975).

Całkowita analiza zawartości pierwiastków jest przeprowadzana na konkretnych częściach rośliny. Po pobraniu materiał roślinny jest suszony, mielony, a następnie ustala się jego skład po trawieniu stężonym kwasem albo spalaniu w piecu wysokotemperaturowym (Tisdale i współpracownicy 1975).

Miernik chlorofilu (SPAD - soil plant analyzer development) to urządzenie, które przy pomocy pomiaru absorbancji świetlnej lub technologii laserowej, pozwala zmierzyć zawartość chlorofilu oraz zieloność, które służą do określenia stanu rośliny. Im wyższa zawartość chlorofilu i zieloność, tym zdrowsza jest roślina (Tisdale i współpracownicy 1975).

Teledetekcja również może służyć do oceny stanu roślin poprzez fale świetlne od spektrum widzialnego po bliskie promieniowaniu podczerwemu (NIR). Są stosowane do wykrywania stresu roślin. Fotony uderzają w powierzchnię liścia, czerwone i niebieskie fale są absorbowane, natomiast zielone i NIR odbijane, a następnie wychwytywane przez detektor. W tego typu urządzeniach korzysta się z parametrów używanych przy ocenie pokrycia roślinnego, takich jak Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), który informuje również o aktywności fotosyntetycznej (Tisdale i współpracownicy 1975).

1.3 Nawozy i ich wpływ na środowisko

Zapotrzebowanie na makroelementy, szczególnie azot, potas i fosfor, jest duże, a ich zasoby w glebie nie odnawiają się naturalnie wystarczająco szybko. W związku z intensywnym rolnictwem oraz wypłukiwaniem z pól podawanych do gleby substancji odżywczych, do uprawy konieczne jest wykorzystywanie coraz większych ilości nawozów (Ayoub 1999). Zwiększająca się populacja i ograniczona powierzchnia do zagospodarowania w celach uprawnych zmusza nas do uzyskiwania większych plonów, co przyczynia się do dodatku chemicznych nawozów do gleby, aby zwiększyć biomasę roślin poprzez dostarczenie im wszystkich niezbędnych mikro- i makroelementów (Mahanty i współpracownicy 2016).

Najczęstszym pierwiastkiem limitującym wzrost jest azot. Jego przyswajana przez rośliny forma dodawana do nawozów, czyli jony amonowe, jest wytwarzana w procesie Habera-Boscha. Wymaga on temperatury od 400 do 500°C i ciśnienia 20 MPa, co przekłada się na zużycie 875 m³ gazu kopalnego do wytworzenia 1 tony amoniaku (Brahmaprakash i Sahu 2012). W 2008 roku wykorzystano 1 100 * 10⁶ Mt nawozu azotowego. Powoduje to wykorzystywanie nieodnawialnych źródeł i emisję gazów cieplarnianych.

Nawożenie przyczynia się do eutrofizacji zbiorników wodnych, ich naturalna biocenoza jest wypierana przez szybko rozrastającą się roślinność silniejszą konkurencyjnie. Powoduje to nagły wzrost biomasy i dalsze pogłębianie problemu. Skutkuje to utratą gatunków właściwych dla środowisk naturalnie ubogich w określone składniki i potrafi nieodwracalnie zmienić ekosystem (Khan i Mohammad 2013).

1.4 Biopreparaty

Stosowanie konsorcjów mikrobiologicznych w promocji wzrostu roślin ma potencjał do zwiększania plonów poprzez udostępnianie składników odżywczych oraz ochronę roślin

przed patogenami i abiotycznymi stresami. Są one dobrą alternatywą dla sztucznych nawozów oraz pestycydów. Są bezpieczniejsze dla środowiska, mogą być również bardziej korzystne ekonomicznie (Vandepol i współpracownicy 2022).

Bionawozy są naturalnymi inokulatami mikrobiologicznymi bakterii, grzybów lub glonów, zwiększającymi dostępność składników odżywczych dla roślin (Kumar i współpracownicy 2017). Występują w formie mieszanek torfowych, formuł płynnych, granulatów oraz liofilizowanych proszków (Mahanty i współpracownicy 2016).

Azot w powietrzu ma formę cząsteczkową N_2 i nie jest biodostępny dla roślin, które przyjmują ten pierwiastek w formie jonów azotanowych NO_3^- , jonów azotynowych NO_2^- i jonów amonowych NH_4^+ (Mokhele i współpracownicy 2012). Musi on więc zostać przekształcony przez mikroorganizmy. Szacuje się, że łącznie rocznie przez mikroorganizmy wiązane jest 130 do $180 \cdot 10^6$ Mt tego pierwiastka (Tisdale i współpracownicy 1975).

Mikroorganizmy glebowe rozkładają materię organiczną i uwalniają dwutlenek węgla, który rozpuszczając się w wodzie, tworzy jony wodorowęglanowe, obniżając pH gleby. Zwiększając tym samym biodostępność nutrientów (Tisdale i współpracownicy 1975).

1.5 Bakterie stosowane w promocji wzrostu roślin

Plant Growth Promoting Bacteria (PGPB) to naturalnie występujące w glebie bakterie promujące wzrost roślin poprzez wiązanie azotu oraz solubilizację fosforu i potasu, jak i innych nutrientów (Mahanty i współpracownicy 2016; Helaly i współpracownicy 2022).

Bakterie z rodzaju *Pseudomonas* wykazują wszechstronne działanie promujące wzrost roślin. Mogą być wykorzystywane jako bakterie asymilujące azot (Habibi i współpracownicy 2014), mikroorganizmy syntetyzujące fitohormony stymulujące wzrost roślin (Shaharona i współpracownicy 2008). Są również zdolne do produkcji sideroforów, które wiążą w swojej strukturze metale, chroniąc przed ich toksycznym wpływem; oraz antybiotyków, umożliwiających ograniczanie rozwoju patogenów (Mahanty i współpracownicy 2016).

w Indiach rozpoczęto stosowanie biopreparatów w formie bakterii *Rhizobium japonicum* już w 2012 roku. Kiedy na wprowadzonych uprawach soi zaczęły występować symptomy niedoboru azotu (m. in. żółta barwa), glebę zainokulowano bakteriami. Po tym zabiegu rośliny odzyskały zielony kolor (Brahmaprakash i Sahu 2012), dowodząc skuteczności wykonanego zabiegu.

Baktrie z rodzaju *Azospirillum* mogą być stosowane w uprawach roślin niemotyłkowych, promują wzrost włóśników oraz potrafią niesymbiotycznie wiązać azot (Menendez i Garcia-Fraile 2017).

1.6 Grzyby stosowane w promocji wzrostu roślin

Około 50 000 gatunków grzybów oddziałuje z dziewięćdziesięcioma procentami roślin na Ziemi (Bonfante 2022). Mykoryza jest naturalną, mutualistyczną symbiozą pomiędzy grzybami a roślinami naczyniowymi. Umożliwia ona roślinom skuteczniejsze pobieranie wody i soli mineralnych z gleby dzięki zwiększonej powierzchni wchłaniania poprzez strzępki grzybni. Grzyby w wyniku tej interakcji pozyskują organiczne składniki odżywcze produkowane przez rośliny z materii nieorganicznej (Read 1999).

Najpowszechniejszymi i najlepiej poznanymi rodzajami związków grzybów z roślinami są ekto- i endomykoryzy. Najczęściej występująca jest mykoryza arbuskularna, w której uczestniczą arbuskularne grzyby mykoryzowe (AMF), głównie z podtypu Glomeromycota (Vandepol i współpracownicy 2022). Dotyczy ona ponad 90% roślin naczyniowych (Willis i współpracownicy 2013). Polega ona na wnikięciu strzępek grzybni do kory korzenia i utworzeniu struktur sieci silnie rozgałęzionych cienkich strzępek wewnątrz komórek zwanych arbuskulami (Hause i współpracownicy 2007). Najstarsza symbioza roślin z AMF jest datowana na 450 milionów lat wstecz i była najprawdopodobniej związana z zasiedleniem łądu przez rośliny (Willis i współpracownicy 2013; Sharma i współpracownicy 2023). Innym rodzajem mykoryzy jest ektomykoryza, w której strzępki przenikają między komórkami roślin, nie wnikając do ich wnętrza. Uczestniczą w niej głównie gatunki wielkoowocnikowe należące do Basidiomycota (podstawczaków), Ascomycota (workowców), ale również Mucoromycota (pleśniakowców) (Tedersoo i współpracownicy 2009).

Istnieją również niemykoryzowe symbiotyczne relacje pomiędzy grzybami i roślinami naczyniowymi, w których grzybnia rozwija się wewnątrz korzeni rośliny, jednak nie wykształca charakterystycznych dla mykoryzy struktur (Vandepol i współpracownicy 2022).

Do globalnie najczęściej stosowanych grzybowych biopreparatów należą szczepionki mykoryzowe. Przedstawiciele rodziny Brassicaceae nie tworzą jednak związków mykoryzowych z AMF. Glukozynolany, związki organiczne występujące u większości gatunków z rodziny Brassicaceae, mają właściwości antymikrobiologiczne. To, jak i przystosowany do glukozynolanów, konkurencyjny mikrobiom, mogło mieć wpływ na utracenie mykoryzy arbuskularnej, która była obecna u przodków Brassicaceae (Sharma i współpracownicy 2023). Obecnie w rolnictwie prowadzi to jednak do sytuacji, w której opracowanie biopreparatów stymulujących wzrost dla tej grupy roślin jest trudniejsze niż dla innych mykoryzujących taksonów.

Poszukuje się więc innych grzybów mających pozytywny wpływ na wzrost i ochronę przed patogenami u kapustowatych. Dowiedziono, że inokulacja *Mortierella hyalana* ma pozytywny wpływ na wzrost nadziemnej części *Arabidopsis thaliana*, która należy do rodziny Brassicaceae. Ponadto, aktywuje odpowiedź zależną od wapnia, która hamuje rozwój choroby powodowanej przez *Alternaria brassicae* w korzeniach (Johnson i współpracownicy 2019). W pracy Vandepol i współpracownicy 2022 wykazano, że *Linnemanina elongata*, również przedstawiciel rodziny Mortierellaceae, stymuluje wzrost nadziemnej części *Arabidopsis thaliana*.

1.7 Konsorcja grzybowo-bakteryjne

Bakterie tworzą z grzybami symbiotyczne konsorcja. Mogą one występować na powierzchni strzępek - ektosymbiotycznie, lub wewnątrz strzępek, endosymbiotycznie (Bastías i współpracownicy 2020).

PGPB mogą przebywać wewnątrz strzępek AMF i jako konsorcjum promować wzrost roślin oraz chronić je przed patogenami, a także zwiększać tolerancję na stresy (Santoyo i współpracownicy 2021). Wykazano, że *Acacia gerrardii* z obecnością *Bacillus subtilis* wraz z AMF w ryzosferze miała wyższy wzrost pnia i dłuższe korzenie w warunkach wysokiego zasolenia niż próba kontrolna (Hashem i współpracownicy 2016). Konsorcjum AMF z *Pseudomonas* sp. i *Bacillus amyloliquefaciens* FZB42 wzmocniło przyjmowanie nutrientów przez pomidora (*Lycopersicon esculentum* Mill.) oraz zatrzymało rozwój fuza-

riozę zgorzelowej pomidora powodowanej przez *Fusarium oxysporum* Schlecht f.sp. *radicis-lycopersici* (Yusran i współpracownicy 2009).

Bakterie żyjące na zewnątrz strzępek grzybni również mogą pozytywnie wpływać na grzybowego gospodarza, poprzez indukcję wzrostu albo rozmnażania wegetatywnego (Bastías i współpracownicy 2020). Do tej grupy należą między innymi bakterie wspomagające mykoryzy (Mycorrhization Helper Bacteria, MHB) (Garbaye 1994).

Choć wiedza o konsorcjach grzybowo-bakteryjnych i ich zastosowaniu w rolnictwie ciągle się rozwija, w wielu przypadkach ich zastosowanie w konkretnych przypadkach jest trudne.

2 Cel pracy

Celem tej pracy jest opracowanie konsorcjum grzybowo-bakteryjnego promującego wzrost kapusty pekińskiej (Brassicaceae).

Cele badawcze

1. Wybór bakterii, która nie będzie hamowała wzrostu *Entomortierella ferrotolerans* (Mortierellaceae), oraz której wzrost nie będzie hamowany przez ten organizm.
2. Sprawdzenie, czy *E. ferrotolerans* i wybrana bakteria mogą wspólnie wzrastać w hodowli płynnej i przy jakich stężeniach inokulum wzrost jest najbardziej optymalny.
3. Sprawdzenie, czy *E. ferrotolerans* oraz konsorcjum *E. ferrotolerans* i odpowiedniego szczepu bakterii mają wpływ na wzrost kapusty pekińskiej *Brassica rapa* subsp. *pekinensis* (Lour.) Hanelt.

3 Materiały i metody

3.1 Użyte szczepy mikroorganizmów

Szczepy bakterii pozyskano z kolekcji mikroorganizmów Instytutu Mikrobiologii WB UW, natomiast szczep grzyba został wybrany z zielnika Uniwersytetu Warszawskiego.

Grzyb

1. *Entomortierella ferrotolerans*
CBS 151316
=WA 135233 holotype

Warunki hodowli w laboratorium

Hodowana na podłożu PDA (Potato dextrose agar - Glukoza 20 g/L, Ekstrakt ziemniaczany, Agar 15 g/L, 4 g/L) w temperaturze pokojowej, przesiewana co 3 tygodnie.

Bakterie

1. *Bacillus* sp. ANT_WA51
2. *Pseudomonas* sp. ANT_H12B
3. *Serratia plymuthica* EEPC5

Warunki hodowli w laboratorium

Hodowana na podłożu LBA (Luria-Bertani Agar - Agar 15 g/L, NaCl 5 g/L, Trypton 10 g/L, Ekstrakt drożdżowy 5 g/L) w temperaturze pokojowej, a następnie przechowywana w lodówce. Przesiewana na świeże podłoże co 7 dni.

3.2 Testy kompatybilności na szalkach

Pobrano pojedynczą kolonię bakteryjną z szalki i rozprowadzono ją w kształt X na szalce z podłożem PDA. Na środku umieszczono fragment grzybni *E. ferrotolerans*. Hodowlę prowadzono przez tydzień i obserwowano. Sposób inokulacji przedstawiono na Rysunkach 1 i 2. Wykonano w trzech powtórzeniach dla każdego z trzech szczepów bakterii: *Bacillus* sp. ANT_WA51, *Pseudomonas* sp. ANT_H12B, *Serratia plymuthica* EEPC5.

Rysunek 1: Inokulacja szalki bakteriami

Rysunek 2: Inokulacja szalki grzybnią

3.3 Testy wzrostowe w podłożu płynnym

Przygotowanie hodowli płynnej *E. ferrotolerans*

Inokulowano 200 ml bulionu PDB (Potato dextrose broth - glukoza 20 g/L, ekstrakt ziemniaczany 4 g/L) fragmentem grzybni *E.ferrotolerans*. Inkubowano przez 7 dni w tempera-

turze pokojowej przy wytrząsaniu 150 rpm. Siedmiodniową hodowlę przedstawiono na rysunku 3.

Rysunek 3: *Entomortierella ferrotolerans* hodowana na podłożu PDA przez 7 dni w temperaturze pokojowej przy wytrząsaniu 150rpm

Przygotowanie płynnej hodowli nocnej *Pseudomonas* sp. ANT_H12B

Inokulowano pożywkę LB (Bulion Lennox - Trypton 10 g/L, NaCl 5 g/L, Ekstrakt drożdżowy 5 g/l) szczepem bakterii *Pseudomonas* sp. ANT_H12B. Inkubowano w temperaturze pokojowej przez 24 godziny przy wytrząsaniu 150 rpm.

Łączenie hodowli *Entomortierelli ferrotolerans* i *Pseudomonas* sp. ANT_H12B

Hodowlę *E. ferrotolerans* odsączono nad zlewem na sitku wyjałowionym 70% roztworem izopropanolu i wyparzoną wrzącą wodą w obecności palnika. Pęsetę wyjałowiono przez zamoczenie w 70% roztworze izopropanolu i opalenie w płomieniu palnika. Za jej pomocą przełożono *E. ferrotolerans* do uprzednio zważonych kolb ze świeżą pożywką PDA i wazono ponownie, celem ustalenia wagi wyhodowanej *E. ferrotolerans*. Przygotowano rozcieńczenia hodowli nocnej *Pseudomonas* w LB. Dodano hodowlę/rozcieńczoną hodowlę *Pseudomonas* do kolb z *E. ferrotolerans*. Zmierzono OD hodowli. Testy przeprowadzono w czterech wariantach.

3.3.1 Wariant B

Odsączoną tygodniową hodowlę *E. ferrotolerans* zawieszono w 100ml świeżej pożywki PDB i połączono ze 100ml hodowli nocnej *Pseudomonas* sp. ANT_H12B na pożywce LB w wersji nierozcieńczonej, rozcieńczonej dziesięciokrotnie i stukrotnie. Zmierzono wagę *E.ferrotolerans*, OD600, oraz CFU *E. ferrotolerans* wysiewając po 100 µl płynu hodowlanego na szalki z PDA. Przygotowano po jednej kolbie z każdego rozcieńczenia. Wyniki zapisano w tabeli 2. Hodowlę prowadzono przez 7 dni w temperaturze pokojowej przy wytrząsaniu 150 rpm. Następnie te same pomiary przeprowadzono po tygodniu. Wyniki przedstawiono w tabeli 3.

3.3.2 Wariant C

Hodowle założono tak jak w Wariancie B, jednak były one prowadzone bez wytrząsania. Przygotowano po jednej kolbie z każdego rozcieńczenia. Przygotowano również trzy kolby

próby kontrolnej, do której nie dodano bakterii. Wyniki pomiarów zakładanej hodowli przedstawiono w tabeli 4, a pomiarów po tygodniu w tabeli 5.

3.3.3 Wariant D

Ponownie powtórzono doświadczenie z Wariantu B, wykonano trzy powtórzenia dla każdego z rozcieńczeń. Założono próbę kontrolną bez dodatku bakterii. Wyniki pomiarów zakładanej hodowli przedstawiono w tabeli 6, a pomiarów po tygodniu w tabeli 7.

3.3.4 Wariant E

Odsączoną tygodniową hodowlę *E. ferrotolerans* zawieszono w 200ml świeżej pożywki CzapekDox (sacharoza 30 g/L, azotan sodu 3 g/L, fosforan dipotasu 1.0 g/L, siarczan magnezu 0.5 g/L, chlorek potasu 0.5 g/L, siarczan żelaza(II) 0.01 g/L) i dodano do niej 10, 100 lub 1000 µl hodowli nocnej *Pseudomonas* sp. ANT_H12B na pożywkę LB. Przygotowano po pięć kolb z każdego wariantu. Zmierzono wagę *E.ferrotolerans*. Wyniki zapisano w tabeli 8. Hodowlę prowadzono przez 7 dni w temperaturze pokojowej przy wytrząsaniu 150 rpm. Następnie te same pomiary przeprowadzono po tygodniu. Wyniki przedstawiono w tabeli 9.

3.4 Badanie wzrostu kapusty pekińskiej *Brassica rapa* subsp. *pekinensis* (Lour.) Hanelt

3.4.1 Hodowla *E. ferrotolerans*

Inokulowano czystą hodowlę płynną *E. ferrotolerans* za pomocą ezy na szalkę z podłożem PDA. Inkubowano w temperaturze pokojowej przez 20 dni.

3.4.2 Wymycie zarodników

Zalano szalkę 5 ml RF (roztwór fizjologiczny - 0,9% NaCl), wygłaskano sterylnym skalpelem. Powtórzono z drugą szalką. Przeniesiono do probówki typu falcon i dopełniono do 50 ml wysterylizowaną wodą wodociągową. Spory zliczono pod mikroskopem w komorze Bürkera. Uzyskano $2,5 \cdot 10^5$ zarodników w mililitrze, czyli $1,25 \cdot 10^6$ w objętości 50 ml.

3.4.3 Zaprawianie nasion

Inkubowano 40 nasion *Brassica rapa* subsp. *pekinensis* (Lour.) Hanelt. W uzyskanej zawieszynie zarodników przez 90 minut. 20 nasion wykorzystanych w próbie kontrolnej inkubowano w tym czasie w wysterylizowanej wodzie wodociągowej.

3.4.4 Warianty eksperymentu

- a) Nasiona kapusty pekińskiej zainokulowane *E. ferrotolerans* + dodatek zarodników *E. ferrotolerans* do gleby
- b) Nasiona kapusty pekińskiej. zainokulowane *E. ferrotolerans* + dodatek zarodników *E. ferrotolerans* do gleby + dodatek *Pseudomonas* sp. ANT_H12B do gleby po jednym dniu.
- c) Próba kontrolna - nasiona kapusty pekińskiej.

3.4.5 Przygotowanie hodowli doniczkowej

Każde z zagłębień doniczki rozsadowej wypełniono wyautoklawowaną ziemią ogrodniczą. W 40 doniczkach (wariant a) i b)) umieszczono nasiona inkubowane z *E. ferrotolerans*, oraz podlano je pięciokrotnie rozcieńczoną zawiesiną zarodników. (około 31 250 spor na doniczkę). W 20 doniczkach umieszczono nasiona inkubowane w autoklawowanej wodzie wodociągowej. Podlano je wysterylizowaną wodą wodociągową.

3.4.6 Hodowla *Pseudomonas* sp. ANT_H12B

Inokulowano 200 ml pożywki LB pojedynczą kolonią *Pseudomonas* sp. ANT_H12B pobraną z szalki przy pomocy ezy. Inkubowano przez 24 godziny przy wytrząsaniu 150 rpm. Hodowlę przeniesiono do 4 probówek typu falcon po 50ml. Zwirowano (4000 rpm, 10 minut) i zawieszono pelet w każdej z probówek w objętości 50 ml RF. Pobrano próbkę do kuwety plastikowej i spektrofotometrycznie zmierzono OD przy długości fali świetlnej 600 nm. Hodowla miała około $3,2 \cdot 10^8$ komórek w mililitrze. Rozcieńczono ją 200 razy. Zaaplikowano po 20 ml rozcieńczonej zawiesiny- około $3,2 \cdot 10^6$ komórek do każdej z doniczek wariantu B.

3.4.7 Prowadzenie hodowli doniczkowej

Eksperyment prowadzono przy naturalnym nasłonecznieniu w pobliżu okna w temperaturze pokojowej. Podlewano codziennie/co drugi dzień w zależności od wilgotności gleby. Hodowlę prowadzono przez 5 tygodni. Hodowlę *Brassica rapa* subsp. *pekinensis* (Lour.) Hanelt z dodatkiem *E. ferrotolerans* po 10 dniach przedstawiono na rysunku 4.

3.4.8 Przygotowanie do pomiarów

Każdą z roślin oczyszczono z ziemi i zmierzono 5, a następnie pocięto na korzenie, pędy i liście 6. Fragmenty roślin umieszczono w cieplarni i suszono przez 72 godziny, a następnie zważono.

Rysunek 4: Kapusta po 10 dniach hodowli, wariant z dodatkiem *E. ferrotolerans*

Rysunek 5: Mierzenie kapusty

Rysunek 6: Pocięta kapusta przygotowana do suszenia

3.4.9 Pomiary

w każdym z wariantów sprawdzano:

1. Szybkość kiełkowania
2. Długość korzeni po 5 tygodniach
3. Długość łodygi po 5 tygodniach
4. Długość liści po 5 tygodniach
5. Liczbę liści po 5 tygodniach
6. Suchą masę korzeni po 5 tygodniach
7. Suchą masę łodygi po 5 tygodniach
8. Suchą masę liści po 5 tygodniach
9. Pomiary parametrów pomocnych w ocenie dobrostanu kapusty w pierwszej parze liści po 5 tygodniach przy pomocy spektrometru CI-710s SpectraVue Leaf Spectrometer. Działanie tego urządzenia opiera się na pomiarach transmitancji, absorbancji lub reflektancji określonej długości fali świetlnej, a następnie przeliczanie uzyskanych wartości według wzorów ukazanych poniżej, aby uzyskać wyniki odpowiadające ustalonym parametrom, które świadczą o ilości składników, takich jak chlorofile i karotenoidy w badanych liściach.

Wybrane parametry

NDVI

Normalized Difference Vegetation Index
 $(R800 - R680) / (R800 + R680)$

G

Greenness Index
 $R554 / R677$

CRI2

Carotenoid Reflectance Index 2
 $(1/R510) - (1/R700)$

CRI1

Carotenoid Reflectance Index 1
 $(1/R510) - (1/R550)$

CPHLT

Total Chlorophyll content
 $(8.2 * A663) + (20.2 * A645)$

CPHLB

Chlorophyll B
 $(22.9 * A645) - (4.7 * A663)$

CPHLA

Chlorophyll A
 $(12.7 * A663) - (2.59 * A645)$

CNDVI
Cumulated Normalized Difference Vegetation Index
 $(R750 - R705) / (R750 + R705)$

CCI
Chlorophyll Content Index
T931 / T653

10. Pomiary parametrów pomocnych w ocenie dobrostanu kapusty w drugiej parze liści po 5 tygodniach

3.4.10 Analiza wyników wpływu na wzrost kapusty

Dla każdego parametru przeprowadzono test Shapiro-Wilka aby sprawdzić, czy rozkład jest normalny. Następnie test Lavena, aby ocenić, czy wariancje są jednorodne. W dalszej kolejności wybrany został test służący sprawdzeniu, czy istnieją statystycznie istotne różnice pomiędzy grupami. ANOVA dla normalnego rozkładu danych i jednorodnych wariancji, ANOVA Welcha dla normalnego rozkładu danych i niejednorodnych wariancji, test Kruskalla-Wallisa gdy rozkład danych nie był normalny. Następnie, jeśli różnice okazały się istotne statystycznie, wykonano porównania wielokrotne, aby sprawdzić, które grupy różniły się między sobą.

Wszystkich analiz i wizualizacji dokonano w programie R (v4.3.1, Posit team 2023), z wykorzystaniem pakietów tidyverse (Wickham, Averick i współpracownicy 2019), ggpubr (Kassambara 2023a), rstatix (Kassambara 2023b), janitor (Firke 2024), effectsize (Ben-Shachar i współpracownicy 2020), FSA (Ogle i współpracownicy 2025), paletteer (Hvitfeldt 2021), car (Fox i Weisberg 2019), patchwork (Pedersen 2024), (Wickham 2016), (Wickham, François i współpracownicy 2023), (Wickham 2022) (Henry i Wickham 2023).

4 Wyniki

4.1 Testy kompatybilności na szalkach

Testy kompatybilności na szalkach wykazały, że *E. ferrotolerans* najlepiej wzrasta z *Pseudomonas* sp. ANT_H12B. Na tej podstawie wybrano ten szczep do badań w hodowlach płynnych. Wyniki przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1: Testy wzrostowe na szalkach

Łączone organizmy	<i>E. ferrotolerans</i>
<i>Serratia plymuthica</i> EEPC5	<i>S. plymuthica</i> hamuje wzrost <i>E. ferrotolerans</i>
<i>Pseudomonas</i> sp. ANT_H12B	Oba organizmy wzrastają, wzrost <i>E. ferrotolerans</i> największy względem wzrostu z innymi bakteriami
<i>Bacillus</i> sp. ANT_WA51	Brak zahamowania wzrostu, słabszy wzrost <i>E. ferrotolerans</i> niż przy wzroście z <i>Pseudomonas</i> , widoczne bakterie wokół strzępek

4.2 Testy wzrostowe w podłożu płynnym

4.2.1 Wariant B

Waga *E.ferrotolerans* spadła w każdej z 3 kolb, natomiast wartość OD wzrosła, wskazując na wzrost liczebności bakterii. Wyniki CFU *E. ferrotolerans* zmierzone po zakończeniu hodowli wskazują, że grzyby mimo spadku utraty części masy, przeżyły w hodowli. Wyniki przedstawiono w tabelach 2 i 3.

Tabela 2: Pomiary w dniu założenia *E. ferrotolerans* z *Pseudomonas* sp. ANT_H12B wariant B

Nr	Waga <i>E. ferrotolerans</i> [g]	Rozcieńczenie hodowli	OD	CFU <i>E. ferrotolerans</i> [cfu/ml]
1B	8,7	10 ⁰	0,135	10
2B	10,35	10 ⁻¹	0,042	20
3B	8,13	10 ⁻²	0,004	20

Tabela 3: Pomiary po tygodniu hodowli *E. ferrotolerans* z *Pseudomonas* sp. ANT_H12B wariant B

Nr	Waga <i>E. ferrotolerans</i> [g]	OD hodowli <i>E. ferrotolerans</i> z <i>Pseudomonas</i> sp. ANT_H12B	CFU <i>E. ferrotolerans</i>
1B	4	3,55	30
2B	7,27	2,63	100
3B	4,54	2,59	40

4.2.2 Wariant C

Waga spadła w każdej z kolb, natomiast OD wzrosło, sugerując duży przyrost liczebności bakterii i spadek biomasy *Entomortierella*. W kolbie z najmniejszym inokulum bakteryjnym (100ml hodowli rozcieńczonej 100 razy), po tygodniu wykryto najmniejsze OD (czyli mniejszą liczebność bakterii) masa spadła nieznacznie, a na szalce z materiałem z tej kolby pojawił się wzrost *E. ferrotolerans*. Ten wynik sugeruje, że przy mniejszym inokulum bakteryjnym przeżywalność *E. ferrotolerans* jest lepsza. Wyniki przedstawiono w tabelach 4 i 5.

Tabela 4: Pomiary w dniu założenia hodowli *E. ferrotolerans* z *Pseudomonas* sp. ANT_H12B wariant C

Nr	Waga <i>E. ferrotolerans</i> [g]	Rozcieńczenie hodowli nocnej <i>Pseudomonas</i> sp. ANT_H12B	OD założonej hodowli <i>E. ferrotolerans</i> z <i>Pseudomonas</i> sp. ANT_H12B	CFU <i>E. ferrotolerans</i> [cfu/ml]
1C	8,41	10 ⁰	0,102	0
2C	0 (kontrola)	10 ⁰	0,048	0
3C	8,02	10 ⁻¹	0,051	0
4C	0 (kontrola)	10 ⁻¹	0,04	0
5C	8,32	10 ⁻²	0,023	10
6C	0 (kontrola)	10 ⁻²	0,016	0

Tabela 5: Pomiary po tygodniu hodowli *E. ferrotolerans* z *Pseudomonas* sp. ANT_H12B wariant C

Nr	Waga <i>E. ferrotolerans</i> [g]	OD hodowli <i>E. ferrotolerans</i> z <i>Pseudomonas</i> sp. ANT_H12B	CFU <i>E. ferrotolerans</i>
1C	4,30	2,98	0
2C	0	2,90	0
3C	5,60	2,65	0
4C	0	3,65	0
5C	8,11	0,735	20
6C	0	3,19	0

4.2.3 Wariant D

w każdej z kolb spadła waga *E. ferrotolerans*. Przy dodatku nierozcieńczonej hodowli *Pseudomonas* spadek był największy. Im większe rozcieńczenie, tym mniejsza była utrata biomasy *E. ferrotolerans*, a końcowe OD600 mniejsze. Mimo to, końcowe OD600 było bardzo duże. Próbki zostały rozcieńczone dziesięciokrotnie przed pomiarem, a wyniki pomnożone razy 10. Wyniki przedstawiono w tabelach 6 i 7.

Tabela 6: Pomiary w dniu założenia hodowli *E. ferrotolerans* z *Pseudomonas* sp. ANT_H12B wariant D

Nr	Waga <i>E. ferrotolerans</i> [g]	Rozcieńczenie hodowli nocnej <i>Pseudomonas</i> sp. ANT_H12B	OD założonej hodowli <i>E. ferrotolerans</i> z <i>Pseudomonas</i> sp. ANT_H12B	CFU <i>E. ferrotolerans</i> [cfu/ml]
1D	8,68	10 ⁰	0,384	40
2D	8,09	10 ⁰	0,447	20
3D	6,78	10 ⁰	0,399	10
4D	8,01	10 ⁻¹	0,071	10
5D	7,59	10 ⁻¹	0,088	20
6D	4,98	10 ⁻¹	0,076	110
7D	9,63	10 ⁻²	0,040	50
8D	6,87	10 ⁻²	0,041	70
9D	5,52	10 ⁻²	0,016	20
10D	9,82	brak-kontrola-samo LB	0,008	10

Tabela 7: Pomiary po tygodniu hodowli *E. ferrotolerans* z *Pseudomonas* sp. ANT_H12B wariant D

Nr	Waga <i>E. ferrotolerans</i> [g]	OD hodowli <i>E. ferrotolerans</i> z <i>Pseudomonas</i> sp. ANT_H12B	CFU <i>E. ferrotolerans</i> [cfu/ml]
1D	5,30	7,24	60
2D	5,28	9,25	10
3D	3,20	6,65	30
4D	5,52	7,11	110
5D	5,08	8,44	140
6D	3,36	7,71	0
7D	6,46	5,35	10
8D	5,34	6,18	0
9D	5,17	5,22	0
10D	27	0,08	brak-kontrola-samo LB

4.2.4 Wariant E

Pięć kolb zostało odrzuconych ze względu na zakażenia. w tej serii dodawano zdecydowanie mniejsze objętości inokulum (10 do 1000 μ l hodowli nocnej). We wszystkich kolbach (oprócz 12 i 15) waga *E. ferrotolerans* wzrosła. OD również wzrosło, jednak nie tak drastycznie jak w poprzednich wariantach. W tych stężeniach utrzymanie żywotności obydwu partnerów wydaje się najbardziej optymalne. Wyniki przedstawiono w tabelach 8 i 9.

Tabela 8: Pomiary objętości dodanej hodowli nocnej *Pseudomonas* sp. ANT_H12B wariant E

Nr	Waga <i>E. ferrotolerans</i> [g]	Objętość dodanej hodowli nocnej <i>Pseudomonas</i> sp. ANT_H12B [μ l]
2E	11,28	10
4E	11,10	10
5E	10,64	10
6E	9,39	100
8E	10,42	100
9E	4,24	100
10E	10,64	100
11E	9,98	1000
12E	10,63	1000
15E	12,16	1000

Tabela 9: Pomiary OD hodowli *E. ferrotolerans* z *Pseudomonas* sp. ANT_H12B w dniu zakończenia hodowli wariant E

Nr	Waga <i>E. ferrotolerans</i> [g]	OD hodowli <i>E. ferrotolerans</i> z <i>Pseudomonas</i> sp. ANT_H12B po tygodniu
2E	15,97	1,087
4E	19,23	1,128
5E	16,13	0,737
6E	13,29	1,270
8E	17,72	0,320
9E	9,06	1,263
10E	30,80	0,084
11E	15,11	0,069
12E	4,84	0,138
15E	4,94	0,347

4.3 Badanie wzrostu i dobrostanu kapusty pekińskiej *Brassica rapa* subsp. *pekinensis* (Lour.) Hanelt.

4.3.1 Szybkość kiełkowania

Test Shapiro-Wilka wykazał brak normalności rozkładu czasu kiełkowania dla wszystkich wariantów. Test Kruskala-Wallisa wykazał istotne statystycznie różnice między grupami. Testy post-hoc z korektą Bonferroniego ujawniły jedyną istotną różnicę między wariantami grzyb z bakterią (EF+P) a kontrolą (K) oraz brak istotnych różnic dla porównań grzyb (EF) a grzyb z bakterią (EF+P). Wyniki analiz przedstawiono w tabeli 10 i zwizualizowano na wykresie 7

Tabela 10: Wyniki analiz statystycznych czasu kiełkowania

Test	Parametr	Wartość	Interpretacja
Shapiro-Wilk	EF	$p = 0,00108$	Wszystkie $p < 0,05$ ⇒ brak normalności
	EF+P	$p = 0,0000193$	
	K	$p = 0,0000466$	
Kruskal-Wallis	χ^2	13,267	$p = 0,001315 < 0,05$ ⇒ istotne różnice
	df	2	
Dunna (post-hoc)	EF vs EF+P	$p_{adj} = 0,212$	Jedynie EF+P vs K różnią się istotnie ($p < 0,001$)
	EF vs K	$p_{adj} = 0,188$	
	EF+P vs K	$p_{adj} = 0,00082$	

Rysunek 7: Wykres czasu kiełkowania w zależności od wariantu. Pogrubiona horyzontalna linia ukazuje medianę, dolna część wykresu pudełkowego Q1, górna część Q3, pionowe kreski typowe wąsy dla danych, punkty ukazują pojedyncze obserwacje

4.3.2 Długość korzeni, pędów i liści

Długość korzeni

Test Shapiro-Wilka wykazał normalność rozkładu dla wszystkich wariantów. Jednoczynnikowa ANOVA nie wykazała istotnych różnic między grupami. Wyniki testów przedstawiono w tabeli 11 i zwizualizowano na wykresie 8.

Długość pędów

Test Shapiro-Wilka wykazał brak normalności dla wariantu K, przy zachowaniu normalności dla EF i EF+P. Test Kruskala-Wallisa nie wykazał istotnych różnic. Wyniki testów przedstawiono w tabeli 11 i zwizualizowano na wykresie 9.

Długość liści

Test Shapiro-Wilka potwierdził normalność rozkładu dla wszystkich wariantów. ANOVA wykazała istotne różnice między grupami.

Analiza post-hoc Tukey'a wykazała istotną różnicę między EF+P a K. Liście były krótsze w wariantcie z dodatkiem *E. ferrotolerans* i *Pseudomonas* w porównaniu z próbą kontrolną. Pozostałe porównania były nieistotne. Wyniki testów przedstawiono w tabeli 11 i zwizualizowano na wykresie 10.

Tabela 11: Wyniki analiz statystycznych długości korzeni, pędów i liści

Pomiar	Parametr	Wartość	Interpretacja
Długość korzeni	Test normalności Shapiro-Wilka		
	EF	$p = 0,051$	Wszystkie $p > 0,05$ ⇒ rozkład normalny
	EF+P	$p = 0,063$	
	K	$p = 0,160$	
	ANOVA		
	F	1,543	$p = 0,223 > 0,05$
	df	2, 53	⇒ brak istotnych różnic
Długość pędów	Test normalności Shapiro-Wilka		
	EF	$p = 0,283$	K: $p = 0,028 < 0,05$ ⇒ brak normalności
	EF+P	$p = 0,788$	
	K	$p = 0,028$	
	Kruskal-Wallis		
	χ^2	1,93	$p = 0,381 > 0,05$
	df	2	⇒ brak istotnych różnic
Długość liści	Test normalności Shapiro-Wilka		
	EF	$p = 0,821$	Wszystkie $p > 0,05$ ⇒ rozkład normalny
	EF+P	$p = 0,494$	
	K	$p = 0,771$	
	ANOVA		
	F	3,958	$p = 0,025 < 0,05$
	df	2, 53	⇒ istotne różnice
	Post-hoc Tukey		
EF+P vs K	$p_{adj} = 0,019$	Tylko EF+P różni się istotnie od K	

Rysunek 8: Długość korzeni w zależności od wariantu

Rysunek 9: Długość pędów w zależności od wariantu

Rysunek 10: Długość liści w zależności od wariantu

4.3.3 Sucha masa korzeni, pędów i liści

Analiza statystyczna suchej masy korzeni, pędów, ani liści nie wykazała istotnych różnic pomiędzy wariantami. wyniki ukazano w tabeli 12 i zwizualizowano na wykresach na rysunkach 11, 12 i 13.

Tabela 12: Wyniki analiz statystycznych suchej masy korzeni, pędów i liści

Pomiar	Parametr	Wartość	Interpretacja
Sucha masa korzeni	Test normalności Shapiro-Wilka		
	EF	$p = 0,003$	Wszystkie $p < 0,05$ ⇒ brak normalności
	EF+P	$p < 0,001$	
	K	$p = 0,002$	
	Kruskal-Wallis		
	χ^2	0,441	$p = 0,802 > 0,05$
df	2	⇒ brak istotnych różnic	
Sucha masa pędów	Test normalności Shapiro-Wilka		
	EF	$p = 0,051$	EF i K: $p < 0,05$ ⇒ brak normalności
	EF+P	$p = 0,732$	
	K	$p = 0,013$	
	Kruskal-Wallis		
	χ^2	5,53	$p = 0,063 > 0,05$
df	2	⇒ brak istotnych różnic	
Sucha masa liści	Test normalności Shapiro-Wilka		
	EF	$p = 0,398$	K: $p = 0,004 < 0,05$ ⇒ brak normalności
	EF+P	$p = 0,386$	
	K	$p = 0,004$	
	Kruskal-Wallis		
	χ^2	1,83	$p = 0,400 > 0,05$
df	2	⇒ brak istotnych różnic	

Rysunek 11: Sucha masa korzeni w zależności od wariantu

Rysunek 12: Sucha masa pędów w zależności od wariantu

Rysunek 13: Sucha masa liści w zależności od wariantu

4.3.4 Liczba liści

Analiza statystyczna liczby liści nie wykazała istotnych różnic pomiędzy wariantami. Wyniki ukazano w tabeli 13 i zwizualizowano na wykresie na rysunku 14.

Tabela 13: Wyniki analiz statystycznych liczby liści

Pomiar	Parametr	Wartość	Interpretacja
Test normalności Shapiro-Wilka			
Liczba liści	EF	$p = 0,002$	Wszystkie $p < 0,05$ ⇒ brak normalności
	EF+P	$p = 0,026$	
	K	$p = 0,006$	
Kruskal-Wallis			
	χ^2	0,697	$p = 0,706 > 0,05$
	df	2	⇒ brak istotnych różnic między grupami

Rysunek 14: Liczba liści w zależności od wariantu

4.3.5 Pomiary chlorofili i karotenoidów

w analizie pierwszej pary liści wykazano istotne statystycznie różnice w parametrze Normalized Difference Vegetation Index (NDVI, Znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji) pomiędzy próbą kontrolną a wariantem z dodatkiem *E. ferrotolerans* i *Pseudomonas*. Wykazano również różnicę pomiędzy tymi samymi wariantami w parametrze Greenness index (G, indeks zieloności). Wyniki testów przedstawiono w tabeli 14 i zobrazowano na wykresach (d) i (f) na Rysunku 15 w pozostałych parametrach nie było różnic istotnych statystycznie. Wyniki przedstawiono w tabeli 15. Wyniki zobrazowano na wykresach na pozostałych wykresach na Rysunku 15.

Tabela 14: Analiza pomiarów pierwszej pary liści wyniki istotne

Parametr	Normalność	Levene	Test główny	Post-hoc	Interpretacja
NDVI	EF+P1: $p = 0,040$	$p = 0,588$	Kruskal-Wallis $\chi^2 = 6,255$ $p = 0,044$	EF+P1 \neq K1 ($p = 0,038$)	Brak normalności w 2 grupach
	EF1: $p = 0,159$				Istotne różnice
	K1: $p = 0,007$				$\eta^2[H] = 0,108$ (umiark.)
G	Wszystkie $p < 0,05$	$p = 0,872$	Kruskal-Wallis $\chi^2 = 9,317$ $p = 0,009$	EF+P1 \neq K1 ($p = 0,007$)	Brak normalności Istotne różnice $\eta^2[H] = 0,163$ (duży)

Tabela 15: Analiza pomiarów pierwszej pary liści wyniki nieistotne

Parametr	Normalność	Levene	Test główny	Post-hoc	Interpretacja
CRI2	Wszystkie $p < 0,01$	$p = 0,296$	Kruskal-Wallis $\chi^2 = 5,075$ $p = 0,079$	–	Brak normalności Brak różnic $\eta^2[H] = 0,087$
CRI1	Wszystkie $p < 0,01$	$p = 0,314$	Kruskal-Wallis $\chi^2 = 5,485$ $p = 0,064$	–	Brak normalności Brak różnic $\eta^2[H] = 0,094$
CPHLT	Wszystkie $p < 0,01$	$p = 0,906$	Kruskal-Wallis $\chi^2 = 5,358$ $p = 0,069$	–	Brak normalności Brak różnic $\eta^2[H] = 0,092$
CPHLB	Wszystkie $p < 0,001$	$p = 0,561$	Kruskal-Wallis $\chi^2 = 1,089$ $p = 0,580$	–	Brak normalności Brak różnic $\eta^2[H] = 0,019$
CPHLA	Wszystkie $p < 0,01$	$p = 0,732$	Kruskal-Wallis $\chi^2 = 2,098$ $p = 0,350$	–	Brak normalności Brak różnic $\eta^2[H] = 0,036$
CNDVI	EF+P1: $p = 0,464$ EF1: $p = 0,209$ K1: $p = 0,008$	$p = 0,941$	Kruskal-Wallis $\chi^2 = 4,882$ $p = 0,087$	–	Brak normalności w K1 Brak różnic $\eta^2[H] = 0,084$
CCI	EF+P1: $p = 0,596$ EF1: $p = 0,080$ K1: $p = 0,173$	$p = 0,428$	ANOVA $F = 2,364$ $p = 0,104$	–	Normalność w 2 grupach Brak różnic $\eta^2 = 0,086$

(a) CPHLA

(b) CPHLT

(c) CNDVI

(d) NDVI

(e) CPHLB

(f) G

(g) CCI

(h) CRI2

(i) CRI1

Rysunek 15: Wykresy parametrów oceny dorostanu pierwszej pary liści kapusty

w analizie drugiej pary liści wykazano istotne statystycznie różnice w jedynie parametrze CCI pomiędzy próbą kontrolną a wariantem z dodatkiem *E. ferrotolerans*. Wyniki testów przedstawiono w tabeli 16 i zwizualizowano na wykresie (g) na Rysunku 16. W pozostałych parametrach nie było różnic istotnych statystycznie. Wyniki przedstawiono w tabeli 17 i zwizualizowano na pozostałych wykresach na Rysunku 16.

Tabela 16: Analiza pomiarów drugiej pary liści wyniki istotne

Parametr	Normalność	Levene	Test główny	Post-hoc	Interpretacja
CCI	EF+P2: $p = 0,103$		Kruskal-Wallis		Brak normalności w 2 grupach
	EF2: $p = 0,004$	$p = 0,017$	$\chi^2 = 7,461$	EF2 \neq K2 ($p = 0,028$)	Istotne różnice
	K2: $p = 0,001$		$p = 0,024$		$\eta^2[H] = 0,131$ (umiark.)

Tabela 17: Analiza pomiarów drugiej pary liści wyniki nieistotne

Parametr	Normalność	Levene	Test główny	Post-hoc	Interpretacja
NDVI	EF+P2: $p = 0,673$		Kruskal-Wallis		Brak normalności w 2 grupach
	EF2: $p = 0,038$	$p = 0,712$	$\chi^2 = 0,068$	–	Brak różnic
	K2: $p = 0,001$		$p = 0,967$		$\eta^2[H] = 0,001$
G	Wszystkie $p < 0,05$	$p = 0,600$	Kruskal-Wallis	–	Brak normalności
			$\chi^2 = 1,400$		Brak różnic
			$p = 0,497$		$\eta^2[H] = 0,024$
CRI2	Wszystkie $p < 0,01$	$p = 0,854$	Kruskal-Wallis	–	Brak normalności
			$\chi^2 = 0,013$		Brak różnic
			$p = 0,994$		$\eta^2[H] < 0,001$
CRI1	Wszystkie $p < 0,01$	$p = 0,826$	Kruskal-Wallis	–	Brak normalności
			$\chi^2 = 0,003$		Brak różnic
			$p = 0,999$		$\eta^2[H] < 0,001$
CPHLT	EF+P2: $p = 0,021$		Kruskal-Wallis		Brak normalności w 2 grupach
	EF2: $p = 0,001$	$p = 0,069$	$\chi^2 = 2,756$	–	Brak różnic
	K2: $p = 0,088$		$p = 0,252$		$\eta^2[H] = 0,048$
CPHLB	Wszystkie $p < 0,001$	$p = 0,017$	Kruskal-Wallis	–	Brak normalności
			$\chi^2 = 1,443$		Brak różnic
			$p = 0,486$		$\eta^2[H] = 0,025$
CPHLA	Wszystkie $p < 0,01$	$p = 0,965$	Kruskal-Wallis	–	Brak normalności
			$\chi^2 = 0,314$		Brak różnic
			$p = 0,855$		$\eta^2[H] = 0,005$
CNDVI	EF+P2: $p = 0,307$		Kruskal-Wallis		Brak normalności w K2
	EF2: $p = 0,068$	$p = 0,993$	$\chi^2 = 0,130$	–	Brak różnic
	K2: $p = 0,002$		$p = 0,937$		$\eta^2[H] = 0,002$

(a) CPHLA

(b) CPHLT

(c) CNDVI

(d) NDVI

(e) CPHLB

(f) G

(g) CCI

(h) CRI2

(i) CRI1

Rysunek 16: Wykresy parametrów oceny dorostanu drugiej pary liści kapusty

5 Dyskusja

Celem mojej pracy było uzyskanie konsorcjum grzybowo-bakteryjnego, które korzystnie wpływałoby na wzrost kapusty pekińskiej. Już samo stworzenie takiego konsorcjum okazało się nie być proste.

Jako grzyb wybrano *Entomortierella ferrotolerans*, pochodzący z terenów powydobywczych i kopalnianych (Crous i współpracownicy 2024). Wybrano go, ponieważ jest blisko spokrewniony z gatunkiem *Linnemanina elongata*, który w pracy Vandepol i współpracowników (2022) wykazał promocję wzrostu *Arabidopsis thaliana*, która należy do rodziny *Brassicaceae*, tak jak obiekt tego badania, *Brassica rapa* subsp. *pekinensis* (Lour.) Hanelt. Ponadto, gatunek ten pochodzi z obszarów zdegradowanych i naturalnie jest odporny na wysokie stężenia metali ciężkich. Udowodniono również jego zdolność produkcji kwasów organicznych oraz wytwarzanie sideroforów (Abramczyk 2024), które zwiększają biodostępność żelaza dla roślin (Musiałowski i współpracownicy 2023). Oprócz tego, w momencie izolacji ze środowiska, naturalnie współwystępował z bakteriami wewnątrzstrzępkowymi (Abramczyk 2022), co mogłoby predystynować go do utworzenia funkcjonalnego konsorcjum.

Jako bakterie testowano trzy szczepy o udowodnionych właściwościach promocji wzrostu roślin: *Bacillus* sp. ANT_WA51, *Pseudomonas* sp. ANT_H12B i *Serratia plymuthica* EEPC5 (Styczynski i współpracownicy 2022, Fiodor i współpracownicy 2023). W przeprowadzonych badaniach okazało się jednak, że tylko jeden z trzech szczepów bakterii nie hamował wzrostu grzyba, *Pseudomonas* sp. ANT_H12B, dlatego testowano go w dalszej części pracy.

Udało się ustalić, że *Pseudomonas* sp. ANT_H12B i *Entomortierella ferrotolerans* są w stanie wzrastać wspólnie w płynie na pożywce pełnej przez tydzień przy inokulum grzybowym około 10g i inokulum bakteryjnym 10-100 μ l.

W dalszych badaniach postanowiono testować wpływ samego grzyba oraz konsorcjum na kapustę. W znacznej większości mierzonych parametrów wyniki nie wykazywały różnic. Istotnie statystycznie wyniki ukazywały rezultaty odwrotne do zamierzonych. W wariancie *Pseudomonas* sp. ANT_H12B + *Entomortierella ferrotolerans* liście były krótsze niż w próbie kontrolnej, a czas kiełkowania dłuższy. Jest to wynik przeciwny do tego uzyskanego przez Vandepol i współpracowników (2022). We wspomnianej pracy *L. elongata* promowała wzrost nadziemnej części *A. thaliana*. Potencjalną przyczyną odwrotnego efektu może być dodatek zbyt dużej ilości bakterii, które pozbawiły nasiona substancji odżywczych. Z drugiej strony, parametry NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) i G (Greenness index) w pierwszej parze liści były wyższe w przypadku inokulowania grzybem i bakterią w odniesieniu do wariantu kontrolnego, a CCl (Chlorophyll Content Index) w drugiej parze liści był wyższy w przypadku inokulowania nasion samym grzybem. Wymienione parametry wskazują na wyższą zawartość chlorofilu w roślinach z dodatkiem mikroorganizmów, a tym samym lepszą kondycję inokulowanych roślin.

Wyniki nie są więc jednoznaczne, trudno na ich podstawie potwierdzić lub zaprzeczyć efekt promujący wzrost kapusty przez wybranego grzyba oraz konsorcjum. Zrozumienie procesów leżących u podstaw interakcji między organizmami wydaje się być ważnym krokiem dla dalszych prac nad szczepionkami opartymi o konsorcja grzybowo-bakteryjne.

Wyniki eksperymentu mogły być zależne od warunków uprawy. W przyszłości można by-

łoby również przeprowadzić badania w glebie ubogiej, tak jak w pracy Vandepol i współpracowników (2022), gdzie wpływ mikroorganizmów mógłby mieć większe znaczenie niż w przypadku stosowania gleby ogrodniczej bogatej w mikro- i makroelementy.

W przyszłych badaniach można byłoby też użyć szczepów grzyba naturalnie występujących w ryzosferze roślin, gdyż *Entomortierella ferrotolerans* występuje w terenach pozbawionych roślinności (Abramczyk 2022).

Można byłoby również pobrać próbki gleby i sprawdzić przy pomocy metod hodowlanych oraz molekularnych (np. qPCR), czy zarówno bakterie, jak i grzyby przetrwały w glebie do końca eksperymentu, aby ocenić, czy są to dla nich odpowiednie warunki do wzrostu.

Dla głębszego poznania rodzaju interakcji pomiędzy *E. ferrotolerans* a *Pseudomonas* ANT_H12B można byłoby zwizualizować bakterię w konsorcjum wzorem pracy Okraśńskiej i współpracowników (2021).

Chociaż nie udało się jednoznacznie określić wpływu grzyba *E. ferrotolerans*, ani konsorcjum grzybowo-bakteryjnego *E. ferrotolerans* i *Pseudomonas* sp. ANT_H12B na wzrost kapusty pekińskiej, to eksperymenty przeprowadzone w tej pracy pomogą lepiej zaplanować badania w przyszłości.

6 Bibliografia

Bibliografia

- Li, C.W. (1981). „The origin, evolution, taxonomy and hybridization of Chinese cabbage”. W: *Chinese cabbage; Proceedings of RESEARCH*, p.3–10. URL: <http://worldveg.tind.io/record/13242>.
- Cheng, Feng, Rifei Sun, Xilin Hou, Hongkun Zheng, Fenglan Zhang, Yangyong Zhang, Bo Liu, Jianli Liang, Mu Zhuang, Yunxia Liu, Dongyuan Liu, Xiaobo Wang, Pingxia Li, Yumei Liu, Ke Lin, Johan Bucher, Ningwen Zhang, Yan Wang, Hui Wang, Jie Deng, Yongcui Liao, Keyun Wei, Xueming Zhang, Lixia Fu, Yunyan Hu, Jisheng Liu, Chengcheng Cai, Shujiang Zhang, Shifan Zhang, Fei Li, Hui Zhang, Jifang Zhang, Ning Guo, Zhiyuan Liu, Jin Liu, Chao Sun, Yuan Ma, Haijiao Zhang, Yang Cui, Micheal R Freeling, Theo Borm, Guusje Bonnema, Jian Wu i Xiaowu Wang (sierp. 2016). „Subgenome parallel selection is associated with morphotype diversification and convergent crop domestication in *Brassica rapa* and *Brassica oleracea*”. W: *Nature Genetics* 48.10, s. 1218–1224. ISSN: 1546-1718. DOI: 10.1038/ng.3634. URL: <http://dx.doi.org/10.1038/ng.3634>.
- Choudhary, Mahendra, Kamal Garg, Marthala Bhuvaneshwar Reddy, Babu Lal Meena, Biswajit Mondal, Mangal Deep Tuti, Sudhir Kumar, Mukesh Kumar Awasthi, Balendu Shekher Giri, Sanjeev Kumar i Mahendra Vikram Singh Rajawat (kw. 2024). „Unlocking growth potential: Synergistic potassium fertilization for enhanced yield, nutrient uptake, and energy fractions in Chinese cabbage”. W: *Heliyon* 10.7, e28765. ISSN: 2405-8440. DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e28765. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e28765>.
- Zhang, Yixing, Jianheng Zhang, Jizong Zhang, Huibin Li, Chunjie Li i Xinxin Wang (2024). „Effects of the application of organic fertilizers on the yield, quality, and soil properties of open-field Chinese cabbage (*Brassica rapa* spp. *pekinensis*) in China: A meta-analysis”. W: *Agronomy* 14.11, s. 2555.
- Grusak, Michael A (2001). „Plant macro-and micronutrient minerals”. W: *e LS*.
- Tisdale, Samuel L, Werner L Nelson, James D Beaton i John L Havlin (1975). *Soil fertility and fertilizers*. T. 494. Macmillan New York.
- Vandepol, Natalie, Julian Liber, Alan Yocca, Jason Matlock, Patrick Edger i Gregory Bonito (2022). „*Linnemannia elongata* (Mortierellaceae) stimulates *Arabidopsis thaliana* aerial growth and responses to auxin, ethylene, and reactive oxygen species”. W: *PLoS One* 17.4, e0261908.
- Ayoub, Ali T (1999). „Fertilizers and the environment”. W: *Nutr. Cycling Agroecosyst.* 55.2, s. 117–121.
- Mahanty, Trishna, Surajit Bhattacharjee, Madhurankhi Goswami, Purnita Bhattacharyya, Bannhi Das, Abhrajyoti Ghosh i Prosun Tribedi (list. 2016). „Biofertilizers: a potential approach for sustainable agriculture development”. W: *Environmental Science and Pollution Research* 24.4, s. 3315–3335. ISSN: 1614-7499. DOI: 10.1007/s11356-016-8104-0. URL: <http://dx.doi.org/10.1007/s11356-016-8104-0>.
- Brahmaprakash, GP i Pramod Kumar Sahu (2012). „Biofertilizers for sustainability”. W: *Journal of the Indian Institute of Science* 92.1, s. 37–62.
- Khan, M Nasir i Firoz Mohammad (2013). „Eutrophication: challenges and solutions”. W: *Eutrophication: causes, consequences and control: Volume 2*. Springer, s. 1–15.

- Kumar, Rakesh, Narendra Kumawat i Yogesh Kumar Sahu (2017). „Role of biofertilizers in agriculture”. W: *Popular kheti* 5.4, s. 63–66.
- Mokhele, Bataung, Xianjin Zhan, Guozheng Yang i Xianlong Zhang (maj 2012). „Review: Nitrogen assimilation in crop plants and its affecting factors”. en. W: *Can. J. Plant Sci.* 92.3, s. 399–405.
- Helaly, Alaaeldin A., Emad Mady, Emad A. Salem i Timothy O. Randhir (mar. 2022). „Stimulatory effects of growth-promoting bacteria on growth, nutritional composition, and yield of kale plants”. W: *Journal of Plant Nutrition* 45.16, s. 2465–2477. ISSN: 1532-4087. DOI: 10.1080/01904167.2022.2046084. URL: <http://dx.doi.org/10.1080/01904167.2022.2046084>.
- Habibi, Safiullah, Salem Djedidi, Kunlayakorn Prongjunthuek, Md Firoz Mortuza, Nako Ohkama-Ohtsu, Hitoshi Sekimoto i Tadashi Yokoyoma (2014). „Physiological and genetic characterization of rice nitrogen fixer PGPR isolated from rhizosphere soils of different crops”. W: *Plant and Soil* 379.1, s. 51–66.
- Shaharoon, Baby, Muhammad Naveed, Muhammad Arshad i Zahir A Zahir (2008). „Fertilizer-dependent efficiency of Pseudomonads for improving growth, yield, and nutrient use efficiency of wheat (*Triticum aestivum* L.)” W: *Applied microbiology and biotechnology* 79.1, s. 147–155.
- Menendez, Esther i Paula Garcia-Fraile (2017). „Plant probiotic bacteria: solutions to feed the world”. W: *AIMS microbiology* 3.3, s. 502.
- Bonfante, Paola (wrz. 2022). „How to reconnect mycorrhizal research with natural environments”. W: *Environmental Microbiology* 25.1, s. 59–63. ISSN: 1462-2920. DOI: 10.1111/1462-2920.16199. URL: <http://dx.doi.org/10.1111/1462-2920.16199>.
- Read, D J (1999). „Mycorrhiza — the state of the art”. W: *Mycorrhiza*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, s. 3–34.
- Willis, A., B. F. Rodrigues i P. J. C. Harris (sty. 2013). „The Ecology of Arbuscular Mycorrhizal Fungi”. W: *Critical Reviews in Plant Sciences* 32.1, s. 1–20. ISSN: 1549-7836. DOI: 10.1080/07352689.2012.683375. URL: <http://dx.doi.org/10.1080/07352689.2012.683375>.
- Hause, Bettina, Cornelia Mrosk, Stanislav Isayenkov i Dieter Strack (sty. 2007). „Jasmonates in arbuscular mycorrhizal interactions”. W: *Phytochemistry* 68.1, s. 101–110. ISSN: 0031-9422. DOI: 10.1016/j.phytochem.2006.09.025. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.phytochem.2006.09.025>.
- Sharma, Aprajita, Senjuti Sinharoy i Naveen C. Bisht (2023). „The mysterious non-arbuscular mycorrhizal status of Brassicaceae species”. W: *Environmental Microbiology* 25.5, s. 917–930. DOI: <https://doi.org/10.1111/1462-2920.16339>. eprint: <https://enviromicro-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1462-2920.16339>. URL: <https://enviromicro-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1462-2920.16339>.
- Tedersoo, Leho, Tom W. May i Matthew E. Smith (wrz. 2009). „Ectomycorrhizal lifestyle in fungi: global diversity, distribution, and evolution of phylogenetic lineages”. W: *Mycorrhiza* 20.4, s. 217–263. ISSN: 1432-1890. DOI: 10.1007/s00572-009-0274-x. URL: <http://dx.doi.org/10.1007/s00572-009-0274-x>.
- Johnson, Joy Michal, Anatoli Ludwig, Alexandra C. U. Furch, Axel Mithöfer, Sandra Scholz, Michael Reichelt i Ralf Oelmüller (mar. 2019). „The Beneficial Root-Colonizing Fungus *Mortierella hyalina* Promotes the Aerial Growth of *Arabidopsis* and Activates Calcium-Dependent Responses That Restrict *Alternaria brassicae*-Induced Disease Development in Roots”. W: *Molecular Plant-Microbe Interactions®* 32.3, s. 351–363.

ISSN: 1943-7706. DOI: 10.1094/mpmi-05-18-0115-r. URL: <http://dx.doi.org/10.1094/MPMI-05-18-0115-R>.

- Bastías, Daniel A, Linda J Johnson i Stuart D Card (2020). „Symbiotic bacteria of plant-associated fungi: friends or foes?” W: *Current opinion in plant biology* 56, s. 1–8.
- Santoyo, Gustavo, Paulina Guzmán-Guzmán, Fannie Isela Parra-Cota, Sergio de los Santos-Villalobos, Ma del Carmen Orozco-Mosqueda i Bernard R Glick (2021). „Plant growth stimulation by microbial consortia”. W: *Agronomy* 11.2, s. 219.
- Hashem, Abeer, Elsayed F. AbdAllah, Abdulaziz A. Alqarawi, Asma A. Al-Huqail, Stephan Wirth i Dilfuza Egamberdieva (lip. 2016). „The Interaction between Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Endophytic Bacteria Enhances Plant Growth of *Acacia gerrardii* under Salt Stress”. W: *Frontiers in Microbiology* 7. ISSN: 1664-302X. DOI: 10.3389/fmicb.2016.01089. URL: <http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2016.01089>.
- Yusran, Yusran, Volker Roemheld i Torsten Mueller (2009). „Effects of *Pseudomonas* sp.” Proradix” and *Bacillus amyloliquefaciens* FZB42 on the Establishment of AMF Infection, Nutrient Acquisition and Growth of Tomato Affected by *Fusarium oxysporum* Schlecht f. sp. *radicis-lycopersici* Jarvis and Shoemaker”. W: *UC Davis*.
- Garbaye, J. (paź. 1994). „Tansley Review No. 76 Helper bacteria: a new dimension to the mycorrhizal symbiosis”. W: *New Phytologist* 128.2, s. 197–210. ISSN: 1469-8137. DOI: 10.1111/j.1469-8137.1994.tb04003.x. URL: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-8137.1994.tb04003.x>.
- Posit team (2023). *RStudio: Integrated Development Environment for R*. Posit Software, PBC. Boston, MA. URL: <http://www.posit.co/>.
- Wickham, Hadley, Mara Averick, Jennifer Bryan, Winston Chang, Lucy D’Agostino McGowan, Romain François, Garrett Grolemond, Alex Hayes, Lionel Henry, Jim Hester, Max Kuhn, Thomas Lin Pedersen, Evan Miller, Stephan Milton Bache, Kirill Müller, Jeroen Ooms, David Robinson, Dana Paige Seidel, Vitalie Spinu, Kohske Takahashi, Davis Vaughan, Claus Wilke, Kara Woo i Hiroaki Yutani (2019). „Welcome to the tidyverse”. W: *Journal of Open Source Software* 4.43, s. 1686. DOI: 10.21105/joss.01686.
- Kassambara, Alboukadel (2023a). *ggpubr: 'ggplot2' Based Publication Ready Plots*. R package version 0.6.0. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=ggpubr>.
- (2023b). *rstatix: Pipe-Friendly Framework for Basic Statistical Tests*. R package version 0.7.2. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=rstatix>.
- Firke, Sam (2024). *janitor: Simple Tools for Examining and Cleaning Dirty Data*. R package version 2.2.1. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=janitor>.
- Ben-Shachar, Mattan S., Daniel Lüdtke i Dominique Makowski (2020). „effectsize: Estimation of Effect Size Indices and Standardized Parameters”. W: *Journal of Open Source Software* 5.56, s. 2815. DOI: 10.21105/joss.02815. URL: <https://doi.org/10.21105/joss.02815>.
- Ogle, Derek H., Jason C. Doll, A. Powell Wheeler i Alexis Dinno (2025). *FSA: Simple Fisheries Stock Assessment Methods*. R package version 0.10.0. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=FSA>.
- Hvitfeldt, Emil (2021). *paletteer: Comprehensive Collection of Color Palettes*. R package version 1.3.0. URL: <https://github.com/EmilHvitfeldt/paletteer>.
- Fox, John i Sanford Weisberg (2019). *An R Companion to Applied Regression*. Third. Thousand Oaks CA: Sage. URL: <https://socialsciences.mcmaster.ca/jfox/Books/Companion/>.
- Pedersen, Thomas Lin (2024). *patchwork: The Composer of Plots*. R package version 1.3.0. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=patchwork>.

- Wickham, Hadley (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York. ISBN: 978-3-319-24277-4. URL: <https://ggplot2.tidyverse.org>.
- Wickham, Hadley, Romain François, Lionel Henry, Kirill Müller i Davis Vaughan (2023). *dplyr: A Grammar of Data Manipulation*. R package version 1.1.4. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=dplyr>.
- Wickham, Hadley (2022). *stringr: Simple, Consistent Wrappers for Common String Operations*. R package version 1.5.0. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=stringr>.
- Henry, Lionel i Hadley Wickham (2023). *rlang: Functions for Base Types and Core R and 'Tidyverse' Features*. R package version 1.1.1. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=rlang>.
- Crous, P.W., Z. Jurjevic, S. Balashov, S. De la Peña-Lastra, A. Mateos, U. Pinruan i współpracownicy (szer. 2024). „Fungal Planet description sheets: 1614x1696”. W: *Fungal Systematics and Evolution* 13.1, s. 183–440. ISSN: 2589-3823. DOI: doi:10.3114/fuse.2024.13.11. URL: <https://www.ingentaconnect.com/content/wfbi/fuse/2024/00000013/00000001/art00013>.
- Abramczyk, B (2024). „Badanie ekofizjologicznych i molekularnych podstaw kolonizacji środowiska bogatego w żelazo przez *Entomortierella ferrotolerans*”. Prac. mag. Uniwersytet Warszawski.
- Musiałowski, M., Ł. Kowalewska, R. Stasiuk, T. Krucoń i K. Debiec-Andrzejewska (kw. 2023). „Metabolically versatile psychrotolerant Antarctic bacterium *Pseudomonas* sp. ANT_H12 *Bisanefficientproducer of siderophores and accompanying metabolites (SAM)* useful for agriculture”. W: *Microbial Cell Factories* 22.1. ISSN: 1475-2859. DOI: 10.1186/s12934-023-02105-2. URL: <http://dx.doi.org/10.1186/s12934-023-02105-2>.
- Abramczyk, B (2022). „Różnorodność grzybów Mucoromycota i częstość ich interakcji z bakteriami w glebach przemysłowych”. Prac. mag. Uniwersytet Warszawski.
- Styczynski, Michał, Gabriel Biegniewski, Przemysław Decewicz, Bartosz Rewerski, Klaudia Debiec-Andrzejewska i Lukasz Dziewit (lut. 2022). „Application of Psychrotolerant Antarctic Bacteria and Their Metabolites as Efficient Plant Growth Promoting Agents”. W: *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology* 10. ISSN: 2296-4185. DOI: 10.3389/fbioe.2022.772891. URL: <http://dx.doi.org/10.3389/fbioe.2022.772891>.
- Fiodor, Angelika, Nur Ajijah, Lukasz Dziewit i Kumar Pranaw (2023). „Biopriming of seed with plant growth-promoting bacteria for improved germination and seedling growth”. W: *Frontiers in Microbiology* 14, s. 1142966.
- Okraśńska, Alicja, Aleksandra Bokus, Katarzyna Duk, Aleksandra Gęsiorska, Blanka Sokołowska, Aleksandra Miłobędzka, Marta Wrzosek i Julia Pawłowska (mar. 2021). „New Endohyphal Relationships between Mucoromycota and Burkholderiaceae Representatives”. W: *Applied and Environmental Microbiology* 87.7. Red. Maia Kivisaar. ISSN: 1098-5336. DOI: 10.1128/aem.02707-20. URL: <http://dx.doi.org/10.1128/AEM.02707-20>.